

АНАЛИЗ СПОСОБОВ ОПТИМИЗАЦИИ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ СЕРВИСОВ

ANALYSIS OF METHODS FOR OPTIMIZING CARTOGRAPHIC SERVICES

ДИОМИДОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ,

Иркутский государственный университет путей и сообщения.

DIOMIDOV IVAN ANDREEVICH,

Irkutsk State University of Railway Engineering.

В данной работе представлены результаты анализа способов оптимизации работы картографических сервисов, рассмотрены варианты их применения, а также выявлены достоинства и недостатки каждого из них. Охарактеризована архитектура сервиса, его компоненты, описаны проблемы и пути их решения. Проведено сравнительный анализ решений, используемых для оптимизации работы сервисов. Систематизирован практический опыт разработки сервисов. В результате приведены способы оптимизации на уровне клиентской и серверной части.

This paper presents the results of an analysis of ways to optimize the operation of cartographic services, considers their application options, and identifies the advantages and disadvantages of each of them. The architecture of the service, its components are characterized, problems and solutions are described. A comparative analysis of the solutions used to optimize the operation of services is carried out. The practical experience of service development is systematized. As a result, optimization methods are provided at the client and server levels.

Ключевые слова: ГИС, СУБД, картография, программирование, веб-технологии, ДЗЗ.

Key words: GIS, DBMS, cartography, programming, web technologies, remote sensing.

Введение.
В настоящее время геоинформационные системы (ГИС) получили широкое распространение. Они применяются для решения экологических проблем, визуализации экономических процессов, мониторинга лесных ресурсов, анализа состояния транспортных сетей. Главным достоинством является представление пространственной информации в виде карты.

Подвидом ГИС являются сетевые ГИС, которые позволяют отображать карты в браузерном приложении. Такие системы позволяют проводить оперативный анализ больших массивов данных без использования специализированного программного обеспечения. В их состав входит несколько видов информации: космические снимки, контуры территорий, координаты объектов. Каждый из слоев представлен в виде специального типа данных, размещенного на сервере, и обладает своим стилем оформления. Сервис должен извлекать по заданному охвату территорий слои, указывать или применять используемые стили и отображать карту пользователю.

Для стандартизации взаимодействия между клиентской и серверной частью Open Geospatial Consortium (OGC) определил протокол Web Map Service (WMS) [1]. Он стал стандартом как для веб-приложений, так и для ГИС. Для решения задач построения картографиче-

ских сервисов он является достаточным. Существуют и дополнительные протоколы, в частности, протокол WFS для работы с векторными геометриями.

Несмотря на наличие указанных протоколов, существует проблема обеспечения быстрого доступа и обновления данных. Протокол стандартизирует взаимодействие между клиентской и серверной частью, однако опускает детали внутренней реализации конкретного сервиса. Возможна ситуация, при которой серверная часть может долго обрабатывать запрос при формировании ответа.

Причины этого могут быть связаны не только с аппаратными или сетевыми ограничениями. Современные ГИС обладают множеством функций и сложным поведением, поэтому требуют детальной настройки.

Целью настоящего исследования является изучение способов оптимизации работы картографических сервисов. Существует ряд ограничений, которые требуется учитывать для обеспечения быстрой и безотказной работы. В данной работе будет рассмотрена архитектура сервиса, его компоненты, описаны проблемные моменты и пути их решения.

Устройство сервиса.

Вопрос создания картографических сервисов поднимался и ранее. Архитектура сервиса подразумевает базу данных, картографический сервис и систему обработки данных. Как правило, данная предметная область освещается с позиций решения конкретных практических задач, не преследуя цели сформировать единые практики [2-4].

Существуют различные программные реализации протокола WMS: Mapnik, QGIS Server, GeoServer. Они все реализуют один и тот же протокол WMS, а потому отличаются только своей внутренней реализацией. Автор отдает предпочтение QGIS Server в связи с обширной поддержкой и гибкой настройкой стилей. QGIS Server – это расширение для широко распространённой ГИС с открытым исходным кодом QGIS [5].

Для создания сервиса на его основе достаточно настроить веб-сервер Apache или Nginx. Есть и другой способ – использование технологии контейнеризации Docker. После можно создать проект в приложении QGIS, загрузить необходимые слои и установить им стили. В качестве слоев данная ГИС может использовать и подключение к базам данных [6].

В качестве СУБД может использоваться PostgreSQL с расширением PostGIS. Расширение поддерживает как векторные, так и растровые типы данных. Оно реализует ряд пространственных операций и обладает совместимостью с QGIS [7].

Общепринятой системой координат (СК) для картографических сервисов принята спроецированная СК Pseudo-Mercator, используемая во всех браузерных картографических сервисах: Google Maps, Яндекс Карты, OpenStreetMap. В связи с этим любые входные данные рекомендуется заранее преобразовать в данную СК [8].

Для обработки векторной и атрибутивной информации потребуется либо использовать протокол WFS, либо создать специализированный API-сервис. Его задачей будет анализ входящего запроса, обращение к базе данных и возвращение векторного слоя в общепринятом формате: WKT, GML, GeoJSON. Для обработки пространственных типов данных может использоваться фреймворк GDAL, поддерживаемый такими языками программирования как C++, Python, C#, Java, Rust [9]. Для организации потребуется также драйвер к базе данных PostgreSQL, которая является достаточно распространённой.

Способ организации клиентской части зависит от поставленных задачи. Клиентская часть должна быть способной отправлять пространственные запросы, интерпретировать и визуализировать ответы от системы оформления и системы обработки. Для этого могут использоваться картографические фреймворки, например, библиотеки с открытым исходным

кодом Leaflet или OpenLayers. Они реализуют DOM-элемент карты и предоставляют методы по добавлению на карты слоев WMS и векторных данных.

Важным компонентом эффективной работы современной картографической системы является использование прокси-WMS. Данная система выполняет высокоуровневую настройку над несколькими WMS-сервисами, предоставляя к ним доступ через обобщенный интерфейс. В частности, MapProxy управляет доступом к WMS слоям через специализированный файл конфигураций, организуя распределенный и множественный доступ, ограничивая зону охвата, настраивая кэширование сервисов [10].

Картографический сервис, таким образом, состоит из трех основных систем: система управления базой данных, система оформления, система обработки.

Оптимизация.

Распространённой проблемой картографического сервиса является низкая скорость обработки запросов. В этом случае слои обрабатываются медленно, чем требуется, что снижает скорость работы. Малейшее изменение охвата приводит к длительному ожиданию выполнения запроса и простоя системы. Разумеется, определенное влияние могут оказывать аппаратные ограничения компьютеров и пропускная способность сети, однако подобный способ не связан с настройкой работы сервисов, а относится к вопросам администрирования. В данном исследовании выделяются проблемы, специфичные именно для картографических сервисов.

Рассмотрим случай, при котором база данных и система оформления находится на одном физическом сервере. В этом случае замедление работы может быть связано только с неэффективной настройкой серверных компонентов.

Основная работа по оптимизации связана именно с векторными слоями, так как могут быть использованы самым разнообразным образом. Они могут использоваться напрямую на клиентской части. Также они могут быть преобразованы в растровый формат. В этом случае вместо набора координат возвращается рендер изображения на указанный охват.

Общей практикой в таких случаях является перенос вычислений на серверную часть приложения. Особенно, если дело касается сложного и комплексного оформления. В большинстве случаев WMS-сервис справится с задачей быстрее и качественнее.

На клиенте отображается промежуточная и неподробная информация, позволяющая пользователю сформировать запрос. После его формирования, система визуализации выполняет запрос к базе данных, возвращается отвечающее запросу множество кортежей. Данные кортежи обрабатываются системой визуализации на основе правил стилей, выполняется рендер изображения, и только потом возвращается ответ на клиентскую часть. На клиенте пространственные изображения или тайлы размещаются на карте, и образуется целостная картина.

Однако это не является универсальным архитектурным решением и имеет свои достоинства и недостатки. В целом есть несколько решений, позволяющих добиться разного эффекта в скорости и эффективности работы (табл. 1). Они будут рассмотрены далее подробнее.

Одной из основных причин медленной работы является большое число объектов с существенным числом вершин. Решением этой проблемы является упрощение геометрии, удаление избыточных вершин. В профильных ГИС как правило имеются встроенные методы, выполняющие данную работу, в частности в PostGIS данный метод называется ST_SIMPLIFY. Геометрия сохраняет свою очертания и местоположение, но уменьшает число вершин.

Таблица 1. Сравнительный анализ решений, используемых для оптимизации работы сервисов

Решение	Достоинства	Недостатки
Упрощение геометрии	Прост в выполнении;	Не является достаточным; Теряется точность;
Формирование вспомогательных таблиц	Универсальность метода;	Зависимость от средств конкретной СУБД;
Рендер вектора на клиентской части	Высокая интерактивность и наглядность; Простота архитектуры;	Негибкая система стилей; Медленная работа при больших объемах данных (низкая масштабируемость);
Рендер вектора на серверной части	Гибкая система стилей; Высокая масштабируемость;	Медленная работа при неправильной настройке;
Двух и более уровневый рендер (прокси WMS)	Существенное увеличение скорости работы; Высокая масштабируемость и расширяемость;	Медленная работа при неправильной настройке; Сложная архитектура системы;

Для этого можно создать вспомогательную таблицу или колонку, содержащую упрощенную геометрию. Главным недостатком способа является возникновение избыточности информации и невысокая точность отображаемых данных. Однако в некоторых случаях это может оказаться единственным действенным способом ускорения, особенно если требуется производить рендер на клиентской стороне.

Запрос может обрабатываться существенное время независимо от простоты геометрии, становясь в зависимость уже от количества объектов на карте. Для клиентской части это может быть связано с особенностью внутреннего представления геометрии в системе визуализации. Так как поведение и отображение страницы браузера основывается на двух базовых технологиях HTML и JavaScript, картографические сервисы здесь могут быть оптимизированы таким образом, каким оптимизируются обычные веб-страницы.

Одним из способов отображения является представление объекта на карте в виде DOM-элемента. Данный способ является предпочтительным для гибкой обработки событий (нажатий, кликов, перетаскиваний), однако может повлечь за собой низкую производительность при увеличении числа геометрий.

Другим способом является использование внутреннего рендера, в частности DOM-элемента canvas. В этом случае проблема диаметрально противоположная, скорость отображения высокая, когда скорость обработки событий падает. Выбор одного из этих методов зависит от конкретного программного фреймворка, а также от браузера. Фреймворк Leaflet позволяет явно указать поведение с помощью атрибута useCanvas (англ. "использовать canvas") на элементе карты [11]. В альтернативном варианте геометрия отображается в виде SVG DOM элементов.

Если отображение выполняется на серверной стороне, тогда причина может быть в затратных по времени стилям оформления. QGIS позволяет создание гибких стилей, включающих ветвления, что в некоторых случаях может снизить быстродействие. Для устранения данной причины может потребоваться либо упрощение стиля, либо разбиение слоя на не-

сколько составных слоев. Для этого может быть необходимо также создать дополнительные таблицы.

Например, имеется задача, где необходимо выполнить классификацию объектов по определенному атрибуту и объединить их в отдельный контур. При выполнении запроса сервис будет каждый раз выполнять затратную операцию объединения контура, а только потом возвращать ответ. Для оптимизации работы можно создать вспомогательную таблицу или представление (View). Здесь возможен вариант – использование материализованных представлений (Materialized View). В этом случае информация сохраняет свою целостность, так как содержимое View зависит от содержимого ключевых таблиц, но вместе с этим затратная операция кэшируется и не выполняется избыточно [12].

Другим способом, применяемым в том числе для решения данной проблемы, является кэширование самого сервиса отображения. Рендер должен выполняться тогда и только тогда, когда ранее на данную территорию не было запросов. В ином случае, сервис должен возвращать заранее сформированное изображение. Для этого можно использовать инструмент прокси-WMS, поддерживающий кэширование по запросу, а также автоматическое кэширование (англ. seeding) [13]. При первом выполнении запроса сервис может выполнять операцию долгое время, но уже при повторном обращении ответ вернется существенно быстрее.

В целом, использование данного инструмента может существенно упростить работу с WMS-сервисами. QGIS Server поддерживает стандарты WMS и WMTS, MapProxy же реализует для одного сервиса сразу несколько протоколов, в частности TMS (Tile Map Service). При создании кэша MapProxy автоматически формирует структуру директорий, содержащих кэшированное изображение на каждый тайл. Тай задается тремя значениями – величина приближения, а также координатами на сети X и Y.

Последним, больше техническим способом, но в некоторых случаях весьма действенным, является параллелизация запросов. В этом случае запрос к сервису прокси-WMS интерпретируется и преобразуется в несколько более простых запросов, а после выполнения результат выполнения каждого из них объединяются и возвращаются на клиента.

В целом, если отдавать предпочтение какому-либо из подходов, то метод организации многоуровневого рендера, включающего в себя создание кэша остальных сервисов, является наиболее универсальным. В худшем случае длительное время ожидания возможно при выполнении первых запросов, когда в дальнейшем скорость работы системы становится обусловленной только скоростью сети и скоростью чтения запрашиваемых тайлов.

Здесь уместна аналогия с логической моделью данных и физической [14]. Логическая модель данных – это базовые WMS сервисы, в задачу которых входит определение перечня слоев, используемых данных и применяемых стилей. Физическая модель – это составные WMS-сервисы, созданные таким образом, чтобы достичь максимально высокой скорости работы.

Заключение.

В исследовании было рассмотрено несколько способов оптимизации работы сетевых картографических сервисов. Ключевой решаемой проблемой является обеспечение их быстродействия. Имеющиеся методы позволяют повысить скорость работы с сохранением подробностей оформления. Часть методов требует индивидуального подхода и может быть сложной в реализации. Наиболее простым и универсальным способом является подход, связанный с использованием кэша векторных слоев. Также существует ряд других подходов, связанных с настройкой системы визуализации на клиентской и серверной частях. Важной составной частью оптимизации является правильное использование средств СУБД, а также прокси-WMS. В целом итог данной работы показал, что настройка картографических сервисов обладает рядом ограничений, которые необходимо уметь преодолевать специалисту, выполняющему поддержку и проектирование картографического сервиса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Web Map Service. URL: <https://www.ogc.org/standard/wms> (дата обращения 03.05.2024).
2. Быстров А.Ю. Разработка архитектуры геоинформационной системы мониторинга водохранных зон рек и водохранилищ // Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофото-съемка. 2018. Т. 62. № 1. С. 114-119. DOI 10.30533/0536-101X-2018-62-1-114-119. EDN YTFUOD.
3. Интеллектуальная информационно-измерительная система для измерений параметров оксидных покрытий в процессе микродугового оксидирования / Е.А. Печерская, П.Е. Голубков, М.Д. Новичков [и др.] // Измерительная техника. 2023. № 6. С. 46-55. DOI 10.32446/0368-1025it.2023-6-46-55. EDN IVLINP.
4. Шемякин А.С. Применение Веб-ГИС-технологий в задачах экомониторинга на примере загрязнений озер Мурманской области / А.С. Шемякин, Н.А. Кашулин, О.В. Петрова // Геоинформатика. 2020. № 3. С. 2-9. DOI 10.47148/1609-364X-2020-3-2-9. EDN ZAXFQW.
5. QGIS – Свободная географическая информационная система с открытым кодом. URL: <https://www.qgis.org> (дата обращения 03.05.2024).
6. QGIS – Containerized deployment. URL: https://docs.qgis.org/3.34/en/docs/server_manual/containerized_deployment.html (дата обращения 03.05.2024).
7. About PostGIS. URL: <https://postgis.net> (дата обращения 10.05.2024).
8. WGS 84 Pseudo-Mercator – Spherical Mercator, Google Maps, OpenStreetMap, Bing, ArcGIS, ESRI. URL: <https://epsg.io/3857> (дата обращения 10.05.2024).
9. GDAL. URL: <https://gdal.org> (дата обращения 04.05.2024).
10. MapProxy is an open-source proxy for geospatial data. URL: <https://www.mapproxy.org> (дата обращения 11.05.2024).
11. Documentation Leaflet. URL: <https://mourner.github.io/Leaflet/reference.html#map-options> (дата обращения 11.05.2024).
12. PostgreSQL – Materialized Views. URL: <https://www.postgresql.org/docs/current/rules-materializedviews.htm> (дата обращения 11.05.2024).
13. MapProxy – Caches. URL: <https://mapproxy.github.io/mapproxy/latest/caches.html> (дата обращения 11.05.2024).
14. Дейт К.Д. Введение в системы баз данных; [Пер. с англ. Ю.Г. Гордиенко]. М.: РГБ, 2004. 1328 с. EDN QMOKNT.

© Диомидов И.А., 2024.